

Caracterización y Evaluación de Lagunas: Un Análisis Integral

*Camilo Esteban Vargas Zea
Universidad Santo Tomas,
Camilo.vargasz@usantoto.edu.co*

*Andrés David Minas Vera
Universidad Santo Tomas,
Andres.minas@usantoto.edu.co*

Resumen:

Cuando se habla de tratamiento de aguas residuales y mantenimiento de ecosistemas acuáticos, las lagunas facultativas juegan un papel crucial. Con el fin de abordar temas relacionados como el diseño de sistemas de tratamiento, su aplicabilidad y la calidad de las aguas residuales, este trabajo se enfoca en comprender e identificar las características que forman parte del funcionamiento de este tipo de lagunas, enfocándose en los parámetros que permitan su eficacia.

Población, aguas residuales y diseño conforman las tres dimensiones que estamos analizando. brindando un desglose completo de sus aplicaciones, características y limitaciones. Al utilizar esta estrategia, esperamos aumentar el conocimiento sobre cómo gestionar eficazmente los sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Palabras clave: Lagunas facultativas, tratamiento, calidad del agua.

Abstract:

When talking about wastewater treatment and maintenance of aquatic ecosystems, facultative lagoons play a crucial role. In order to address related topics such as the design of treatment systems, their applicability and the quality of wastewater, this work focuses on understanding and identifying the characteristics that are part of the operation of this type of lagoons, focusing on the parameters that allow its effectiveness.

Population, wastewater and design make up the three dimensions we are analyzing. providing a complete breakdown of its applications, features and limitations. By

using this strategy, we hope to increase knowledge about how to effectively manage wastewater treatment systems.

Keywords: Facultative lagoons, treatment, water quality.

1. RESUMEN

Las lagunas poseen una alta importancia cuando se habla del tratamiento de aguas residuales y cuidado de ecosistemas acuáticos. Este trabajo está enfocado en comprender y determinar las características que hacen parte del funcionamiento de este tipo de lagunas, centrado en los parámetros que permiten su efectividad y así poder abordar temas relacionados como: el diseño de sistemas de tratamiento, la aplicabilidad de estos sistemas y la calidad del agua residual.

Nuestro análisis va enfocado a tres dimensiones: población, agua residual y diseño. Brindando una visión detallada de sus características, limitaciones y aplicaciones. A través de este enfoque, se busca ampliar el entendimiento respecto a la gestión efectiva de los sistemas de tratamiento de aguas residuales.

2. INTRODUCCIÓN

Con este trabajo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, generando un pensamiento crítico basado en aprendizaje basado en problemas, con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad (Acosta Castellanos et al., 2018). Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible (Acosta Castellanos et al., 2020; Acosta Castellanos & Queiruga-Dios, 2021).

Como primer paso, se realizó una identificación de las etapas y cálculos relacionados con el diseño y evaluación del sistema de tratamiento del agua residual para así ampliar la comprensión y sentar bases para una apreciación más profunda sobre el diseño y funcionamiento de este sistema.

Posteriormente, se elaboró un cuadro comparativo para analizar las características de cada laguna y establecer un enfoque comparativo que permita identificar limitaciones y aplicabilidad por: población, agua residual y diseño. Una vez obtenidos los datos finales y su corrección, pasamos al análisis y discusión.

3. METODOLOGIA

En primer lugar, se llevó a cabo una evaluación detallada para determinar las características clave que definen las lagunas y determinar su capacidad para eliminar la materia orgánica y otros contaminantes del agua. Para lo cual:

1. **Cálculo de la Carga Orgánica Superficial Máxima:** En este paso, se determina la cantidad máxima de carga orgánica que un sistema o unidad de tratamiento puede manejar en su superficie sin exceder su capacidad de procesamiento. Se basa en la capacidad de los microorganismos presentes en la superficie del medio de tratamiento para descomponer los contaminantes orgánicos.

$$CSM = 60.3(1.0993)^t$$

Donde;

CSM = Carga superficial máxima.

T: temperatura del mes más frío.

2. **Determinación del Área Superficial:** Se determina el tamaño o área de la superficie de la unidad de tratamiento. Esto puede ser un estanque, una laguna, un filtro o cualquier otro medio de tratamiento utilizado. El área superficial es un factor crucial para calcular la capacidad de tratamiento y la eficiencia del sistema.

$$A = \frac{Q \times DBO}{1000 \times CSM}$$

Donde;

A: Área (ha)

DBO: Demanda biológica de oxígeno (mg/lt)

CSM: Carga orgánica superficial máxima (kgDBO/ha-d)

3. **Cálculo del Tiempo de Residencia Hidráulico o de Retención:** El tiempo de residencia hidráulico (o de retención) se calcula dividiendo el volumen de la unidad de tratamiento por el caudal de entrada. Este parámetro es importante para determinar cuánto tiempo permanece el agua o efluente en la unidad de tratamiento, lo que afecta la eficacia del proceso de tratamiento.
-

$$\vartheta h = \frac{A \times H}{Q}$$

Donde;

Θh: Tiempo de residencia hidráulica (días)

A: área (m²)

H: profundidad útil de la laguna (m)

Q= Caudal (m³ /día)

4. **Carga Volumétrica Orgánica:** La carga volumétrica orgánica se refiere a la cantidad de materia orgánica (generalmente medida en términos de DBO - Demanda Bioquímica de Oxígeno) que ingresa al sistema por unidad de volumen y tiempo. Se calcula dividiendo la concentración de DBO en el efluente de entrada por el tiempo de residencia.

$$VLR = \frac{DBO \times Q}{A \times H}$$

Donde;

COV: Carga volumétrica orgánica (gDBO/m³ -día)

DBO: Demanda biológica de oxígeno (g/lt)

Q= Caudal (m³ /día) A: área (m²)

H: profundidad útil de la laguna (m)

5. **Carga Volumétrica Orgánica:** La carga volumétrica orgánica se refiere a la cantidad de materia orgánica (generalmente medida en términos de DBO - Demanda Bioquímica de Oxígeno) que ingresa al sistema por unidad de volumen y tiempo. Se calcula dividiendo la concentración de DBO en el efluente de entrada por el tiempo de residencia.

$$COR = 10,35 + 0,752 (CSM)$$

Donde;

COR: Carga orgánica superficial removida (kgDBO/ha-d)

CSM: Carga orgánica superficial máxima (kgDBO/ha-d)

6. **Cálculo de la Eficiencia de Remoción:** La eficiencia de remoción se obtiene comparando la carga orgánica superficial removida con la carga orgánica superficial máxima. Este valor proporciona información sobre qué fracción de la carga orgánica se elimina con éxito en la unidad de tratamiento.
-

$$E = \frac{COR}{CSM}$$

Donde;

E: Eficiencia (%) COR: Carga orgánica superficial removida (kgDBO/ha-d)

CSM: Carga orgánica superficial máxima (kgDBO/ha-d)

- Cálculo de la Carga Orgánica del Efluente Primario:** Se refiere a la cantidad de materia orgánica que queda en el efluente después de pasar por la unidad de tratamiento. Se calcula restando la carga orgánica superficial removida de la carga volumétrica orgánica en el efluente de entrada.

$$E = 100 - Er$$

Donde;

Er: remanente

E: eficiencia Una vez hallado este remanente se procede a calcular la carga orgánica.

$$CO1 = DBO \times Q \times Er$$

Donde; CO1= carga orgánica del efluente primario (kgDBO/d)

DBO: Demanda biológica de oxígeno (g/lt)

Q= Caudal (m³ /día) Er: remanente

- Corrección por Relación DBOtotal/DBOsoluble:** Este paso puede ser necesario si se desea tener una evaluación más precisa de la eficiencia de remoción de la materia orgánica. Implica la consideración de la relación entre la DBO total y la DBO soluble en el efluente para ajustar los cálculos y reflejar con mayor precisión la eficacia del tratamiento en términos de la fracción soluble de la materia orgánica.

$$COc1 = CO1 \times 2$$

Donde;

CO1c: Carga orgánica corregida (kgDBO/d)

CO1= carga orgánica del efluente primario (kgDBO/d)

Posteriormente:

9. Se procese a adoptar un valor de carga superficial inferior al máximo calculado en el paso 1 (CSM) e idéntico al CO1c, pero con la aclaración de las unidades correspondientes a una carga superficial (kgDBO/ha-d)

10. Se determina el área superficial, el tiempo de residencia hidráulico, la carga volumétrica, la carga orgánica superficial removida y la eficiencia, de igual manera que se realizó en los pasos anteriores.

11. Se calcula la eficiencia global del sistema.

$$Et = 1 - (1 - E1)(1 - E2)$$

Donde;

Et: Eficiencia total o global

E1: Eficiencia 1

E2: Eficiencia 2

			H	2	m			
			Dotacion*Hab	0,2	m ³ *dia			
POBLACION	HABITANTES	DBO (mg/l)	TEMPERATURA (°C)	Q (m ³ /dia)	CSM (kgDBO/ha-d)	Area (ha)	Area (m ²)	Øh (dias)
1	780	120	22	132,6	484,0322821	0,03287384	328,7384042	4,9583469
2	780	350	22	132,6	484,0322821	0,095882035	958,8203456	14,461845
3	1200	150	16	204	274,2691494	0,111569238	1115,69238	10,938160
4	1200	250	16	204	274,2691494	0,18594873	1859,4873	18,230267
5	3300	110	29	561	939,0482837	0,065715471	657,1547073	2,3427975
6	6000	400	29	1020	939,0482837	0,434482451	4344,824511	8,5192637

VLR (gDBO/m ³ -dia)	COR (kgDBO/ha-d)	E (%)	Er (%)
0,024201614	374,3422761	77%	23%
0,024201614	374,3422761	77%	23%
0,013713457	216,6004004	79%	21%
0,013713457	216,6004004	79%	21%
0,046952414	716,5143093	76%	24%
0,046952414	716,5143093	76%	24%

DBO SOLUBLE								
CO1 (kgDBO/d)	CO1c (kgDBO/d)	Area (ha)	Area (m ²)	Øh (dias)	VLR (gDBO/m ³ -dia)	COR (kgDBO/ha-d)	E (%)	Er (%)
3,605931752	7,211863503	2,20636455	22063,645537	332,7850006	0,360593175	15,57860104	216%	126%
10,51730094	21,03460188	2,20636455	22063,645537	332,7850006	1,051730094	25,60008637	122%	105%
6,434058387	12,86811677	2,37797034	23779,703384	233,1343469	0,643405839	19,67938466	153%	111%
10,72343064	21,44686129	2,37797034	23779,703384	233,1343469	1,072343064	25,89897444	121%	104%
14,62392488	29,24784976	2,10989869	21098,986939	75,21920477	1,462392488	31,55469107	108%	102%
96,68710663	193,3742133	2,10989869	21098,986939	41,37056263	9,668710663	150,5463046	78%	95%

CARGA							
CO1c (kgDBO/d)	Area (ha)	Area (m2)	Øh (días)	VLR (gDBO/m3-día)	COR (kgDBO/ha-d)	E (%)	E
109,690006	0,1450634	1450,633525	21,87984201	5,484500298	89,87525432	82%	96%
109,690006	0,4231014	4231,014448	63,81620585	5,484500298	89,87525432	82%	96%
57,66874905	0,5306167	5306,166772	52,02124286	2,883437453	52,15984306	90%	98%
57,66874905	0,8843611	8843,611286	86,70207143	2,883437453	52,15984306	90%	98%
222,5339744	0,277306	2773,059717	9,886130899	11,12669872	171,6871314	77%	95%
222,5339744	1,8334279	18334,27912	35,94956691	11,12669872	171,6871314	77%	95%

4. CONCLUSIONES

1. Eficiencia del tratamiento: Se podrá evaluar la efectividad de las lagunas facultativas en la remoción de contaminantes como materia orgánica, sólidos en suspensión, nutrientes (nitrógeno y fósforo) y otras sustancias que se encuentran en el agua sobrante. Esto le permitirá determinar si los lagos cumplen con los estándares establecidos de calidad del agua.

2. Diseño y dimensionamiento: Si el análisis incluyó información sobre el diseño y dimensionamiento de los lagos, se podría determinar si están dimensionados adecuadamente para el caudal y la carga de agua sobrante tratada. Para garantizar un rendimiento óptimo, esto es esencial.

3. Calidad del efluente: Los análisis de caracterización permitirán conocer la calidad del efluente generado por las lagunas facultativas. Esto es esencial para garantizar que el agua tratada cumpla con los estándares ambientales y de salud pública.

REFERENCIAS

- Tchobanoglous, G., Burton, F. L., & Stensel, H. D. (2002). "Wastewater Engineering: Treatment and Reuse."
- Reed, S. C., Crites, R. W., & Middlebrooks, E. J. (1995). "Natural Systems for Waste Management and Treatment."
- Von Sperling, M. (2007). "Introduction to Wastewater Treatment Processes."
- Mara, D. D. (2004). "Domestic Wastewater Treatment in Developing Countries."
- Mara, D., & Pearson, H. (1998). "Design Manual for Waste Stabilization Ponds in Mediterranean Countries."
- Hammer, M. J. (1975). "Water and Wastewater Technology." John Wiley & Sons
- Reddy, K. R., & DeLaune, R. D. (2008). "Biogeochemistry of Wetlands: Science and Applications." CRC Press.
- Bitton, G. (2011). "Wastewater Microbiology." John Wiley & Sons.

Weand, B. L., & Kim, B. R. (2003). "Wastewater Treatment: Biological and Chemical Processes." CRC Press.

Vesilind, P. A., & Peirce, J. J. (2003). "Environmental Pollution and Control." Butterworth-Heinemann.

Dutta, S., & Nandy, T. (2017). "Biological Wastewater Treatment Processes: Mass and Heat Balances." CRC Press.

Samani, Z., & Amin, M. M. (2013). "Wastewater Treatment and Reuse: Theory and Design Examples." Springer.

Eckenfelder, W. W., & Ford, D. L. (1988). "Industrial Water Pollution Control." McGraw-Hill.
